

Прокопець Каріна Сергіївна

Курсант факультету підготовки фахівців для
органів досудового розслідування

Національної поліції України

Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Скрипка Євген Миколайович

Курсант факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування

Національної поліції України

Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович

Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців для підрозділів

кримінальної поліції Національної Поліції України,

Дніпровський державний університет внутрішніх справ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569556>

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Prokopets Karina Sergiivna

Violin Evgen Mikolayovich

Kopilov Eduard Volodimirovich

INTERACTION OF OPERATIONAL UNITS OF THE CRIMINAL POLICE WITH OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCIES

Анотація.

У статті здійснено детальне дослідження взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції з іншими правоохоронними органами України, що є важливою складовою забезпечення комплексної і ефективної боротьби зі злочинністю. Автор аналізує ключові аспекти організації та координації роботи між правоохоронними структурами, акцентуючи увагу на важливості обміну оперативною інформацією, спільному проведенні розслідувань та оперативно-розшукових заходів, а також на координації дій у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом, кіберзлочинністю та іншими тяжкими правопорушеннями. Особлива увага приділена нормативно-правовій базі, яка регулює взаємодію правоохоронних органів, зокрема Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальному кодексу України та іншим законодавчим актам, що визначають порядок співпраці між різними службами в межах правового поля. У статті розглянуті існуючі форми взаємодії, зокрема між кримінальною поліцією, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою та іншими державними органами, що мають ключове значення для ефективної боротьби зі злочинністю.

Abstract.

The article provides a detailed study of the interaction of operational units of the criminal police with other law enforcement agencies of Ukraine, which is an important component of ensuring a comprehensive and effective fight against crime. The author analyzes the key aspects of organization and coordination of work between law enforcement agencies, focusing on the importance of exchange of operational information, joint investigations and search operations, as well as coordination of actions in the fight against organized crime, terrorism, cybercrime and other serious offenses. Particular attention is paid to the legal framework governing the interaction of law enforcement agencies, in particular, the Law of Ukraine "On Operational and Investigative Activities", the Criminal Code of Ukraine and other legislative acts that determine the procedure for cooperation between different services within the legal framework. The article examines the existing forms of interaction, in particular between the criminal police, the Security Service of Ukraine, the State Border Guard Service and other state bodies, which are key to effective crime fighting.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, підрозділи, кримінальна поліція, злочинність, закони.

Keywords: operational and investigative activities, units, criminal police, crime, laws.

Взаємодія оперативних підрозділів кримінальної поліції з іншими правоохоронними органами є важливою складовою ефективної боротьби з організованою та іншими видами злочинності, що вимагає комплексного підходу і координації на всіх етапах кримінального процесу. Сучасні виклики, що

постають перед правоохоронними органами, зумовлюють необхідність тісної співпраці різних інституцій у забезпеченні законності та правопорядку в країні.

Одним з основних завдань кримінальної поліції є виявлення, розслідування та припинення кримінальних правопорушень. Однак, для досягнення значних результатів у цих сферах, необхідна не лише робота окремих підрозділів, але й їх взаємодія з іншими органами правопорядку, такими як прокуратура, Служба безпеки України (СБУ), податкова міліція, митні органи, а також з міжнародними правоохоронними структурами. Насамперед, важливо зазначити, що зміцнення взаємодії між оперативними підрозділами кримінальної поліції та іншими правоохоронними органами дозволяє оперативно реагувати на нові форми та методи злочинної діяльності. Злочинність постійно еволюціонує, з'являються нові кримінальні групи та організації, які використовують сучасні технології для здійснення своїх злочинів. Це потребує високої ступені координації та обміну інформацією між різними органами правопорядку.

Зокрема, ефективна взаємодія між оперативними підрозділами кримінальної поліції та прокуратурою дозволяє забезпечити належний нагляд за діяльністю правоохоронних органів, що допомагає запобігати порушенням прав людини та законодавства. Співпраця з органами безпеки, такими як СБУ, є важливою для розслідування справ, пов'язаних із тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою та іншими загрозами національній безпеці. Іншою важливою стороною взаємодії є обмін інформацією та ресурсами. Наприклад, співпраця з митними органами і податковою міліцією дозволяє здійснювати контроль за економічними правопорушеннями, що здійснюються через кордон або шляхом маніпуляцій із фінансовими потоками. Це в свою чергу дозволяє оперативно виявляти злочини, пов'язані з відмиванням коштів, податковими ухиляннями, контрабандою товарів та наркотичних засобів.

Згідно з Інструкцією щодо організації взаємодії між органами досудового розслідування та підрозділами Національної поліції України у запобіганні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, основні принципи співпраці визначаються наступним чином: оперативні співробітники несуть відповідальність за проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, за оперативне та точне виконання доручень слідчого, за активне застосування сучасних методик, наукових і технічних досягнень з метою запобігання, виявлення та розслідування злочинів [1, с. 28]. Крім того, важливою складовою є оптимальне використання ресурсів слідчих і оперативних підрозділів у боротьбі зі злочинністю, дотримання загальних принципів оперативно-розшукової та кримінальної діяльності, забезпечення конфіденційності оперативних та досудових даних, а також належна організація співпраці між кримінальною поліцією та органами досудового розслідування при виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень.

В теорії оперативно-розшукової діяльності виділяються кілька основних характеристик взаємодії. По-перше, важливою є узгодженість дій щодо завдань, ліній та часу, що передбачаються законодавчими актами. По-друге, взаємодія має спільну мету - своєчасне запобігання, оперативне виявлення та розкриття кримінальних правопорушень, а

також встановлення осіб, причетних до них [2, с. 16]. Водночас на практиці часто виникають ситуації, коли результати оперативно-розшукової діяльності фальсифікуються, що порушує основні принципи співпраці між кримінальною поліцією та органами досудового розслідування. Для боротьби з такими порушеннями використовуються різноманітні заходи, зокрема оперативно-розшукові та слідчі дії. Зазвичай для перевірки фактів проводиться огляд місця події або обшук, залежно від етапу кримінального провадження, на якому виявлено інформацію про фальсифікацію [3, с. 7].

Закріплення отриманих фактів у оперативно-розшукових записках є важливим етапом, що забезпечує їх достовірність і збереження для подальшого використання, а також ідентифікацію джерел їх отримання, що є гарантією законності в процесі документування. Наприклад, при боротьбі з організованим шахрайством взаємодія між кримінальною поліцією та органами досудового розслідування під час документування кримінальних правопорушень є ключовим механізмом для профілактики таких злочинів. Це включає проведення оперативно-розшукових заходів, розробку нових методів моніторингу та ідентифікації правопорушників і злочинних груп, а також забезпечення технічної та інформаційної підтримки підрозділів, що беруть участь у протидії злочинності [4, с. 10]. Однак документування як окремий елемент доказування часто виявляється недостатньо ефективним, що підтверджується науковими дослідженнями та практичними досвідом. Для притягнення особи до кримінальної відповідальності результати оперативного документування повинні бути підтверджені через слідчі (розшукові) дії в межах кримінального процесуального права. Таким чином, для ефективного здійснення правосуддя необхідно застосовувати комплексний підхід, що включає оперативно-розшукове та кримінально-процесуальне право, а також інші галузі правознавства [5, с. 68].

Особливості взаємодії підрозділів кримінальної поліції з іншими підрозділами Національної поліції України є важливим аспектом забезпечення ефективності правоохоронної діяльності. По-перше, координація дій між різними підрозділами є необхідною для успішного виконання спільних завдань і досягнення цілей. Це передбачає, що підрозділи повинні спільно планувати свою діяльність, обмінюватися інформацією та ресурсами, а також взаємодіяти під час реалізації оперативних заходів і розслідування кримінальних правопорушень. По-друге, співпраця та обмін інформацією між підрозділами є ключовими для виявлення злочинів, їх розслідування та прийняття необхідних заходів. Ефективна взаємодія вимагає постійного обміну розвідувальною інформацією, аналізу отриманих даних і спільного прийняття рішень [6].

Згідно з теорією кримінального процесу, взаємодія оперативних підрозділів з іншими правоохоронними органами має кілька ключових аспектів. Перш за все, взаємодія базується на принципах координації, ефективного використання наявних ресурсів і забезпечення належного обміну інформацією між органами. Важливою характеристикою є взаємне доповнення завдань і функцій кожного з органів, що беруть участь у процесі, що дозволяє

здійснювати комплексний підхід до розкриття злочинів [5, с. 22].

У рамках теоретичного дослідження взаємодії між оперативними підрозділами кримінальної поліції та іншими правоохоронними органами слід звернути увагу на кілька аспектів:

- співпраця між підрозділами повинна здійснюватися в рамках єдиного правового та організаційного поля. Взаємодія кримінальної поліції з іншими органами вимагає чіткого узгодження завдань, дій та термінів.

- для успішної взаємодії важливо забезпечити нормативно-правову базу, яка регулює порядок обміну інформацією, розподілу обов'язків і відповідальності між органами, а також порядок використання отриманих даних у процесі розслідування.

- всі правоохоронні органи повинні працювати на досягнення спільної мети - виявлення та припинення злочинної діяльності, а також забезпечення правопорядку і безпеки громадян [3, с. 58].

Оперативні підрозділи кримінальної поліції відіграють важливу роль у взаємодії з іншими правоохоронними органами, зокрема в процесі виявлення, попередження та розслідування злочинів. Їх основна функція полягає в проведенні оперативно-розшукових заходів, зборі та аналізі інформації, а також в проведенні негласних слідчих дій. Оперативні співробітники, як правило, відповідають за:

- Пошук і ідентифікацію осіб, причетних до злочинної діяльності.

- Збір доказів через оперативно-розшукові заходи та негласні дії.

- Надання підтримки іншим правоохоронним органам у процесі розслідування, коли їх участь є необхідною для досягнення спільних цілей.

Взаємодія оперативних підрозділів кримінальної поліції з іншими правоохоронними органами здійснюється через кілька ключових механізмів:

- Постійний обмін оперативною інформацією між різними підрозділами правоохоронних органів дозволяє ефективно реагувати на злочинність, оперативно виявляти нові загрози та швидко реагувати на зміни в ситуації.

- Кримінальна поліція активно співпрацює з підрозділами Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, митної служби та іншими органами для боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, економічними злочинами та іншими важкими правопорушеннями.

- Спільна робота вимагає застосування новітніх технологій для моніторингу та збору доказів, а також забезпечення доступу до баз даних та ресурсів, які є в наявності у різних підрозділів правоохоронних органів [4, с. 18].

Контроль за діяльністю оперативних підрозділів є складовою управління, яка має на меті забезпечення ефективного виконання підрозділами оперативної служби покладених на них функцій. Його завдання полягає у визначенні відповідності функціонування й результатів діяльності оперативних підрозділів законам і підзаконним нормативно-правовим актам, прийнятим управлінським рішенням, принципу раціональної організації роботи, вимогам виконавської дисципліни [7]. Ефективне застосування інформації ОРД в умовах воєнного

стану вимагає комплексного підходу та використання різноманітних інструментів для подолання труднощів та забезпечення відповідності законності та правопорядку. Разом з тим, аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують вдосконалення та уточнення [8]. Залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [11].

Це має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності оперативних підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [9, с. 60]. Завдяки високій мірі відповідальності та професіоналізму у ході використання інформації ОРД, оперативні підрозділи ефективно реагують на порушення законодавства та забезпечують захист прав громадян, навіть у найскладніших умовах воєнного конфлікту. Вищенаведене підкреслює необхідність постійної підтримки та вдосконалення механізмів володіння навичками ОРД, а також розвитку системи контролю за діяльністю правоохоронних органів у воєнний період [10].

Незважаючи на наявність численних нормативних актів, що регулюють взаємодію правоохоронних органів, на практиці існують деякі проблеми. Однією з основних є відсутність єдиного координаційного центру для організації взаємодії, що може призводити до дублювання дій та неефективного використання ресурсів. Крім того, наявність бюрократичних бар'єрів і недостатній рівень технічного забезпечення також може гальмувати оперативність дій.

Взаємодія оперативних підрозділів кримінальної поліції з іншими правоохоронними органами є необхідною умовою для ефективної боротьби з кримінальною діяльністю. Вона дозволяє оптимізувати використання ресурсів, прискорити розслідування та забезпечити своєчасне виявлення злочинів. Однак для досягнення максимальних результатів важливо забезпечити ефективну координацію дій, удосконалити правову базу та створити умови для безперешкодного обміну інформацією між органами, що беруть участь у процесі боротьби зі злочинністю.

Список використаної літератури:

1. Волошина М. О. Оперативний пошук первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції: зміст поняття. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка № 1 2019р. 235-243с.

2. Дьоров С. Л. Поняття та сутність оперативного пошуку злочинно-активних осіб підрозділами кримінальної поліції. Південноукраїнський правничий часопис № 1 2020р. 38-41с.

3. Ісаєв А. Взаємодія сектору кримінальної поліції з слідчим підрозділом під час воєнного стану. с-89 сучасні проблеми оперативно-розшукової протидії кримінальним. 2023. С. 155.

4. Кудяков І. О. Підрозділи кримінальної поліції національної поліції України в системі національної безпеки та оборони. Збірник матеріалів 2023 р. 27с.

5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135–XII, зі змін. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

6. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. N 580–VIII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

7. Копилов Е. В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* №17 (176) 20.06.2023. С. 33-37.

8. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. *Юридичний науковий електронний журнал* № 5-450 2022. С. 34-36.

9. Копилов Е. В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі

особливості історико-правового аналізу. *Colloquium-journal* № 28 (187) 2023. С. 57-60.

10. Копилов Е. В. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. *Colloquium-journal* № 6 (199) 2024. С. 37-41.

11. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. С.58.